

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Democracia racial à 40 graus: As relações raciais representadas no filme de Nelson Pereira dos Santos

Ariel Wesley Gonçalves³

 DOI: 10.5281/zenodo.13623894

Resumo

O presente artigo tem como objetivo contribuir com o estudo acerca do discurso da democracia racial em obras cinematográficas. A análise parte do filme *Rio, 40 graus* (1955)⁴ de Nelson Pereira dos Santos. Considerado um marco por estudiosos do tema, *Rio, 40 graus* é classificado como um dos primeiros filmes produzido de forma independente que buscava representar a sociedade brasileira em sua real condição. Desigualdade social e de classe, a miséria e o racismo perpassam os frames durante o longa-metragem. Inspirado no neorealismo italiano e interligado à literatura brasileira, inaugurou uma nova estética no cinema nacional. Buscaremos analisar como o diretor representou as relações raciais no seu longa-metragem.

Palavras-chaves: Democracia racial; Cinema; Relações raciais; Esquerda nacionalista

Abstract

This article aims to contribute to the study of the discourse of racial democracy in cinematographic works. The analysis is based on the film *Rio, 40 Graus* (1955) by Nelson Pereira dos Santos. Considered a landmark by scholars of the subject, *Rio, 40 Graus* is classified as one of the first films produced independently that sought to represent Brazilian society in its real condition. Social and class inequality, poverty and racism permeate the frames throughout the feature film. Inspired by Italian neorealism and linked to Brazilian literature, it inaugurated a new aesthetic in national cinema. We will seek to analyze how the director represented race relations in his feature film.

Keywords: Racial democracy; Cinema; Race relations; Nationalist left

Da faculdade de direito para o cinema

Nascido em 22 de outubro de 1928 na cidade de São Paulo, Nelson Pereira dos Santos é considerado um dos mais importantes cineastas brasileiros. Seu trabalho é reconhecido nacional e internacionalmente com diversas premiações. Resultante de sua relevância, é considerado um dos cineastas precursores do movimento que ficou conhecido nas décadas seguintes como Cinema

³ Licenciado em história pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC) e professor contratado da rede pública estadual de ensino de São Paulo (SEDUC/SP). E-mail: ariel.wesley12@gmail.com

⁴ *Rio, 40 Graus*. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Produção: Mario Barros. Roteiro: Arnaldo de Farias, Nelson Pereira dos Santos. Fotografia de Hélio Silva. Rio de Janeiro: [s. n.], 1955. Disponível em: Globoplay. Acesso em: 25 agosto. 2024.

Novo⁵. Sua formação intelectual passou pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), com diploma de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais no ano de 1953. Atuou no jornalismo como revisor do Diário da Noite (1956 a 1958) e no Jornal do Brasil (1958 a 1968). Além disso, foi professor fundador do curso de cinema na Universidade de Brasília (UnB), lecionou na Universidade da Califórnia em Los Angeles e na Universidade de Columbia, em Nova York (NASCIMENTO, 2014, p. 21). Foi membro do Conselho Superior da Escola de Cinema de Havana, e o primeiro cineasta a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras no ano de 2006⁶.

Durante sua formação acadêmica, Nelson Pereira dos Santos, assim como outros cineastas e intelectuais do período, receberam influência do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Estes jovens cineastas se reuniam em cineclubes para debater e discutir a realidade do cinema brasileiro (NASCIMENTO apud FABRIS, 2014, p. 22). Segundo Glauber Rocha (2004, p. 314)⁷, Nelson Pereira teve contato com a cultura marxista no período da juventude. Ainda na faculdade de Direito, conheceu a crítica ao modernismo, do realismo socialista, além de não seguir estritamente as percepções sobre a cultura brasileira do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Em 1952, Nelson Pereira dos Santos participou do I Congresso Paulista do Cinema Brasileiro, foi lá que ele apresentou sua tese “*O problema do conteúdo do cinema brasileiro*”⁸, com base nessa tese, a produção de *Rio, 40 graus* seria viabilizada⁹.

As resoluções do congresso endossaram a tese de Nelson Pereira: primeiramente recomendavam aos produtores o aproveitamento de argumentos baseados em temas nitidamente nacionais, desde que esses temas representassem a realidade do momento; depois condenavam qualquer hermetismo formal que atrapalhasse o entendimento da plateia das histórias. Assim, concluíam que o conteúdo autenticamente nacional era o fator decisivo para a conquista do mercado interno (CARVALHO apud CATANI, 2006, p. 62).

Para falarmos de mercado cinematográfico, é relevante apresentar o contexto no cinema nacional ao longo da década de 1950. As questões debatidas por Nelson Pereira dos Santos, e

⁵ Nelson Pereira dos Santos possui uma extensa filmografia, entre suas principais obras estão: *Rio, 40 Graus* (1955), *Rio, Zona Norte* (1957), *Vidas Secas* (1963), *O Amuleto de Ogum* (1974), *Memórias do Cárcere* (1984). Para esse artigo, vale destacar seu envolvimento na produção de dois documentários para a televisão, *Casa Grande & Senzala* (2000) e *Raízes do Brasil* (2004). As obras indicam o forte laço e envolvimento do diretor com a literatura brasileira.

⁶ Detalhes sobre a biografia de Nelson Pereira dos Santos, ver: NASCIMENTO, 2014.

⁷ Sobre as influências que Nelson Pereira dos Santos recebeu ao longo de sua formação universitária, ver ROCHA, 2004.

⁸ Sobre o I Congresso Paulista de Cinema Brasileiro, realizado nos dias 15, 16 e 17 de abril de 1952, onde Nelson Pereira dos Santos apresentou sua tese “O problema do conteúdo no cinema brasileiro”, ver: CARVALHO, 2006.

⁹ A necessidade de resgatar temas voltados à cultura popular pode ter influenciado Nelson Pereira dos Santos enveredar-se para a literatura nacional, reproduzindo obras como, *Capitães de Areia* (Jorge Amado), e *Vidas Secas* (Graciliano Ramos) e *Memórias de Cárcere* (Graciliano Ramos).

demais cineastas, surgiram graças ao cenário que veremos adiante.

As chanchadas da Atlântida, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz e os cineastas engajados de esquerda: um breve panorama do cinema dos anos 1950

Nos anos 1950, o cinema nacional experimentou uma agitação cultural devido a criação de cineclubes, debates, cursos, estúdios cinematográficos e congressos. De acordo com Carvalho (2006, p. 52) o cinema ganhou estatuto cultural importante ao ponto de atrair a atenção dos intelectuais e setores da burguesia, que passaram a entender a atividade cinematográfica como uma forma de arte e expressão política. Segundo Carvalho¹⁰, havia três perspectivas cinematográficas nos anos 1950. Em todas, é possível identificar a questão do pensar o nacional.

Primeiramente, no Rio de Janeiro, desde as décadas anteriores o cinema já atraía determinadas parcelas da população para as salas de cinema, a principal atração eram as Chanchadas¹¹. Segundo Carvalho (2006, p. 55), na opinião dos críticos da época, as chanchadas estavam relacionadas ao cinema de baixa qualidade, de humor chulo, piadas de duplo sentido, improvisação, pobreza da cenografia, enredos simples, com temáticas centradas no carnaval e musicais. De acordo com Carvalho (2006, p.55), houve a tentativa de imitação e reprodução do cinema hollywoodiano, no sentido industrial e descartável. No entanto, as chanchadas faziam sucesso com o público, atraía uma grande parcela de espectadores ao cinema. A popularidade e aceitação do público, sinalizava ao ganho e lucro, conseqüentemente, mais capital para manter a máquina/engrenagem de filmes de baixa qualidade girando.

A utilização de elementos de linguagem advindos da indústria cultural, como o rádio, o circo, o teatro de revista e o Carnaval, tornava os filmes reconhecíveis. Os tipos e situações apresentados, como o palhaço, o sambista, o malandro, a mandona, o mocinho, a mocinha etc., já eram repertórios do grande público, o que tornava a recepção dos filmes muito mais fácil. Os próprios atores — Grande Otelo, Oscarito, Dercy Gonçalves, Zé Trindade, Colé, Blecaute, entre outros — eram originários de formas de espetáculo popular. Além do que, os filmes eram lançados às vésperas do Carnaval, aproveitando-se dos popularíssimos festejos do rei Momo (CARVALHO, 2006, p. 57).

A Atlântida (1941-1961), localizada no Rio de Janeiro, foi o principal estúdio cinematográfico produtor de chanchadas. Entre 1950 e 1960, produziu quase trezentos filmes, em sua grande maioria ao estilo das chanchadas (CARVALHO apud DIAS, 2006, p. 56). Em relação ao público que frequentava o cinema, boa parte era formado pela classe média baixa e pobres dos

¹⁰ Ibid., p.52.

¹¹ Ibid., p.52.

grandes centros urbanos, habitantes dos cortiços, subúrbios e favelas¹². Carvalho (2006, p.56) aponta que, uma grande parcela do público tinha origem rural, entre operários, trabalhadores urbanos, empregados do comércio, com pouca ou nenhuma escolarização.

Em São Paulo, a burguesia paulista tinha entre seus costumes, frequentar e fomentar a criação de teatros e museus, tal como investir na área cinematográfica. Na tentativa de construir uma Hollywood à brasileira, os empreendimentos mais conhecidos são os estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz e a Companhia Cinematográfica Maristela¹³.

De acordo com Carvalho (2006, p. 63), o grupo empresarial da Companhia Cinematográfica Vera Cruz tinha tendências liberais, defendiam um cinema empresarial, sem interferência do Estado, e aberto ao capital estrangeiro. Aos moldes dos grandes estúdios hollywoodianos, a Vera Cruz propunha filmes de qualidade internacional, com grande qualidade técnica, numa tentativa de tornar o cinema brasileiro apresentável a outros públicos ao redor do mundo, ou seja, o objetivo era alcançar tanto o mercado nacional com o internacional¹⁴. Carvalho (2006, p.58) argumenta que, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz tinha um certo teor nacionalista. Os altos custos com o empreendimento levou o estúdio à falência. No entanto, em suas últimas produções, o estúdio chegou a produzir filmes semelhantes ao gênero das chanchadas, além de produzir comédias estreladas por Mazzaropi¹⁵.

O nacionalismo manifestado pela empresa encontra no regionalismo sua forma de expressão. A questão para os realizadores da produtora é a de combinar o código narrativo hollywoodiano, assumido como universal (aliás, num momento em que estes mesmos códigos estão sendo questionados, inclusive nos Estados Unidos), com a cor local brasileira. Filmes como *Caiçara*, o melodrama musical *Tico-tico no fubá*, *Floradas na serra* e o melodrama histórico-abolicionista, *Sinhá Moça*, tentam combinar o nacional à diversidade de características regionais que formam o país (CARVALHO, 2006, p. 63).

Por último, a perspectiva dos intelectuais e cineastas nacionalista de esquerda¹⁶, no qual havia um amplo debate sobre a conquista do mercado cinematográfico brasileiro, fazendo frente ao cinema norte-americano. Os intelectuais e cineastas ligados à esquerda nacionalista, estavam engajados na luta política, criticavam a situação do cinema brasileiro, e tinham como ideal um cinema popular e articulado à afirmação de um nacionalismo anti-imperialista (CARVALHO, 2006,

¹² Ibid., p.56.

¹³ Ibid., p.52.

¹⁴ Ibid., p.63.

¹⁵ Ibid., p.53.

¹⁶ Em sua tese, CARVALHO, 2006. Nomeia o movimento empreendido pelos cineastas das décadas de 1950 como “Pré-Cinema Novo”.

p. 58). Suas articulações se davam por meio de revistas¹⁷ e congressos¹⁸, segundo Carvalho (2006, p. 59), esses grupos reivindicavam do Estado Brasileiro políticas de incentivo à produção cinematográfica nacional. Portanto, os cineastas nacionalistas de esquerda, afirmavam que os problemas do cinema só poderiam ser resolvidos com a criação e investimentos na indústria cinematográfica nacional, incentivada e protegida pelo Estado¹⁹.

O cinema depende de público, partindo dessa premissa, esses intelectuais elaboraram propostas para cativar o público das chanchadas e da Vera Cruz. Entre os principais cineastas estavam, Alex Viary, Nelson Pereira dos Santos, Ortiz Monteiro e Nilo Antunes. Entre as principais reivindicações dos cineastas, estava a produção de filmes com conteúdo próximo da experiência de vida real e cotidiana do povo, o que garantiria a expressão da “consciência nacional”²⁰. Esse pequeno grupo de cineastas estavam preocupados com a realização de um cinema nacional e popular, criticavam os grandes estúdios (Atlântida e Vera Cruz), de acordo com o grupo, as produções desses estúdios não correspondiam com a representação da realidade do país, nem traduziam cinematograficamente as características e o cotidiano do povo brasileiro²¹ (SILVA, 2013, p. 13).

[...] entre o final dos anos 1940 e início dos anos 1950 estava marcado pelo realismo socialista, os jovens simpatizantes do comunismo desenvolveram um debate e uma prática artística que buscava os meios de expressão da “realidade nacional”, fazendo, portanto, convergir precisamente os dois termos sugeridos por esta expressão: realismo e nacional-popular (NAPOLITANO apud MELO, 2014, p. 77).

Para contrapor os principais estúdios cinematográficos, os cineastas de esquerda inauguraram uma nova estética, dialogando com o cinema moderno e os movimentos vanguardista internacionais, como o Neorealismo²² italiano²³, a Nouvelle Vague francesa²⁴ (SILVA apud XAVIER, 2013, p. 13). De acordo com Naves (2003, p. 276), após o fim da Segunda Guerra Mundial, existiam movimentos que procuravam resgatar vanguardas artísticas do início do século XX, que apoiavam a intervenção do artista na sociedade e no cotidiano dos setores sociais. No

¹⁷ A revista citada é, Fundamentos – Revista de cultura moderna, fundada em julho de 1948 e ligada ao PCB, ver: CARVALHO, 2006.

¹⁸ I Congresso Paulista de Cinema Brasileiro (1952).

¹⁹ Ibid., p.60.

²⁰ Ibid., p.60.

²¹ Sobre a crítica que os jovens cineastas precursores do cinema novo faziam as influências hollywoodianas e as chanchadas, ver: NASCIMENTO.

²² Sobre o Neorealismo italiano e sua influência na obra cinematográfica de Nelson Pereira, ver: FABRIS, 2014.

²³ Problemas na produção independente de Rio, 40 graus e Rio, Zona Norte, ver: NAPOLITANO apud FABRIS, 2014.

²⁴ Sobre o movimento cinematográfico Nouvelle Vague, que surgiu na França, nos anos 1950, e suas influências no longa-metragem Rio, 40 graus. Ver: NASCIMENTO apud MANEVY, 2014.

Brasil, durante a década de 1950, o construtivismo (principalmente ligado à URSS) estava presente tanto na arquitetura moderna, nas artes plásticas, na poesia e no cinema, o movimento estava ligado diretamente aos intelectuais do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB).

A tendência construtivista que toma conta do cenário cultural e artístico no Brasil a partir da década de 1930, com a criação da moderna arquitetura brasileira; no final da década de 1940, nas artes plásticas, e na década de 1950, na poesia, é um bom exemplo para se pensar o compromisso do artista com o projeto democrático em termos políticos e sociais. Retomam-se, nesse momento, alguns pressupostos das vanguardas históricas europeias do início do século XX, ancorados na ideia de intervenção do artista na sociedade, no cotidiano dos setores sociais emergentes com a nova ordem advinda do processo de modernização econômica e tecnológica. Giulio Carlo Argan, em *Arte e crítica da arte* (1988), analisa o surgimento, a partir de 1910, em vários países europeus em vias de industrialização, de movimentos vanguardistas, como o construtivismo alemão (Bauhaus) e holandês (De Stijl), que propunham usar a arte como incentivo a mudanças radicais na sociedade e na cultura (NAVES, 2003, p. 276).

Rio, 40 graus, pode ser categorizado dentro dessa modernidade cinematográfica, no qual buscava ressignificar o cinema na sociedade brasileira, e inaugurar uma nova forma estética capaz de expressar a experiência cultural e social (SILVA, 2013, p. 14). Nelson Pereira dos Santos assegura que *Rio, 40 graus* é sim filho do neorealismo italiano, no entanto, foi na literatura brasileira que ele buscou referências para representar o povo, e as questões sociais inseridas em suas obras.

Na minha época, por exemplo, o meu filme, *Rio, 40 graus*, filho do neorealismo. É, na maneira de filmar, mas no conteúdo não tem nada a ver com neorealismo. O conteúdo é Literatura Brasileira. E você vê, até hoje repete-se: “O Cinema nasce do Cinema.” É uma bobagem isso. O Cinema nasce da cultura onde ele nasce, está nascendo, seja na Literatura, seja no espiritismo, seja o que for, mas não do próprio Cinema. O Cinema só [ensina] o que é óbvio. Onde põe a câmera, onde corta, onde monta, faz isso, faz aquilo. Mas o conteúdo, as ideias, isso vem da própria cultura do realizador. No caso do Cinema, de volta, arte narrativa que é a Literatura, que é a coisa mais próxima do Cinema é a Literatura, não é. (SANTOS, Nelson Pereira dos. Nelson Pereira dos Santos (depoimento, 2013). Rio de Janeiro, CPDOC, 2013, p. 33).

De acordo com Silva (2013, p. 19), os primeiros filmes de Nelson Pereira dos Santos, tentaram capitalizar o público das chanchadas, porém, também dialogavam com os ideais da esquerda nacionalista, buscando audiência dos setores intelectualizados. Por conseguinte, a linguagem do nacional-popular marcou fortemente sua obra.²⁵

²⁵ Ibid., p.19.

Jean-Claude Bernadet e Maria Rita Galvão analisaram a presença do nacional-popular em nossa cinematografia. Segundo eles, os conceitos de “nacional” e de “popular” seriam quase extensivos à própria história do cinema brasileiro, já que a partir do século XIX há uma preocupação constante em expressar a originalidade da nação brasileira em sua produção artística e cultural, e também uma preocupação de que esta produção se refira e frequentemente se dirija ao povo (SILVA apud BERNADET; GALVÃO, 2013, p. 19).

Dado o contexto do cinema nacional nos anos 1950, veremos agora como o contexto social e político articulavam-se com a questão nacional. Adentrando nas questões raciais apontaremos a situação da população negra nos anos 50.

JK e o país subdesenvolvido

De acordo com Mello e Novais (1998, p. 560), durante a década de 1950 a sociedade brasileira passou por um período de diferentes mudanças, combinadas com conquistas materiais do capitalismo e a inserção na modernidade. No entanto, persistiram elementos e características da concepção de povo, como a cordialidade, criatividade e a tolerância. Foi entre 1945 e 1964 que o país vivenciou momentos decisivos no processo de industrialização, no avanço tecnológico, onde exigia altos investimentos, além das migrações internas e a constante urbanização que atingiu um ritmo ainda mais acelerado²⁶. Segundo os autores, tais transformações transmitiram a sensação de uma “sociedade em movimento”.

Os trinta anos que vão de 1950 a 1980 - anos de transformações assombrosas, que, pela rapidez e profundidade, dificilmente encontram paralelo neste século - não poderiam deixar de aparecer aos seus protagonistas senão sob uma forma: a de uma sociedade em movimento. [...] Movimento, também, de um emprego para outro, de uma classe para outra, de uma fração de classe para outra, de uma camada social para outra. Movimento de ascensão social, maior ou menor, para quase todos. (MELLO E NOVAIS, 1998, p. 584 a 585)

Apesar das grandes mudanças, a desigualdade social nos anos 1950 era acentuada, Mello e Novais (1998, p. 582 a 584) apontam três grupos sociais que protagonizaram o processo da industrialização brasileira. O imigrante estrangeiro, ou “filhos de imigrantes, italianos, libaneses, sírios, eslavos, alemães, portugueses, judeus, japoneses, espanhóis que já residiam em São Paulo, estado central dentro do processo de industrialização”²⁷. A população negra abandonada pelo Estado Brasileiro no Pós-abolição (1888), durante os anos 1950 conseguem finalmente inserir-se dentro da sociedade de classes, ocupando novos postos de trabalhos e outros níveis de

²⁶ Ibid., p.561.

²⁷ Ibid., p. 582 a 584.

profissionalização, isso não significou que as desigualdades e o preconceito tenham diminuído, ainda havia grandes divergências salariais em relação ao imigrante estrangeiro²⁸. O terceiro grupo era composto pelos migrantes rurais, conforme Mello e Novais (1998, p. 561), sofriam das mesmas dificuldades que a população negra. Segundo os historiadores Mello e Novais (1998, p. 618), neste período vigorou dois projetos de Brasis, até o golpe civil-militar de 1964.

[...] dois estilos de desenvolvimento econômico, dois modelos de sociedade urbana de massas: de um lado, um capitalismo selvagem e plutocrático; de outro, um capitalismo domesticado pelos valores modernos da igualdade social e da participação democrática dos cidadãos, cidadãos conscientes de seus direitos, educados, verdadeiramente autônomos, politicamente ativos. [...] Portanto, 1964 representou a imposição, pela força, de uma das formas possíveis de sociedade capitalista no Brasil. (MELLO E NOVAIS, 1998, p. 618)

Dentro do contexto democrático de 1945 a 1964, o Brasil passou pelo governo do General Eurico Gaspar Dutra, no qual alinhou-se a política externa dos Estados Unidos da América (EUA). De acordo com Carvalho (2006, p. 26), assumiu posições claras no contexto da Guerra Fria, empregando políticas anticomunistas, além de promover uma política econômica de posicionamento liberal²⁹. Em 1951, Getúlio Vargas retornou ao poder pelas vias democráticas rompendo com o posicionamento do governo Dutra, retomando sua crença política do Nacional Desenvolvimentismo³⁰.

A eleição de Getúlio Vargas e seu retorno ao poder em 1951 deram início à retomada das discussões sobre o nacionalismo econômico. No governo anterior, ganhara força o debate sobre qual estratégia de desenvolvimento seguir. Três perspectivas apareciam como solução: a neoliberal, a desenvolvimentista nacionalista e a nacionalista radical. Getúlio rompe com a política liberal parcialmente implantada no governo Dutra. Sua política de desenvolvimento nacional pendeu, de um lado, para uma política econômica ortodoxa visando enquadrar-se ao capitalismo internacional, inclusive para conseguir crédito junto a este. Por outro lado, internamente, empreendeu uma política industrial nacionalista coordenando investimentos para a criação de empresas estatais (CARVALHO apud SKIDMORE, 2006, p. 23)

A ideologia política do Nacional Desenvolvimentismo marcou a década de 1950. Para os nacionais desenvolvimentistas o Brasil deveria se tornar independente das principais potências imperialistas, principalmente dos Estados Unidos da América (EUA) que exercia forte influência nas decisões políticas e econômicas do país (CARVALHO, 2006, p. 20). O principal objetivo do

²⁸ Ibid., p.561.

²⁹ Ibid., p.22.

³⁰ Sobre o populismo que emergiu após o movimento de 1930, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, e a influência do Estado sobre as produções culturais (censura). Ver: CARVALHO, 2006 apud CHAUI, 1978; ALMEIDA, 1995.

projeto nacionalista era a industrialização do país. Para que esse projeto político se tornasse viável, houve uma grande mobilização das forças de Estado, dos partidos políticos, das elites empresariais, da classe média, das lideranças sindicais e, intelectuais de esquerda ligados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)³¹. Após o suicídio de Getúlio Vargas, o clima de instabilidade política e a tentativa de golpe militar, o governo de Juscelino Kubitschek procurou implementar diversas mudanças na política econômica do país, mantendo o estímulo ao nacionalismo desenvolvimentismo, criando um clima de otimismo no país³².

É certo que o presidente sabia construir a ocasião e tirar proveito dela, mas o governo tinha também uma alavanca estratégica imbatível - o Plano de Metas ou Programa de Metas. Graças a ela, Juscelino conseguiu articular, ainda em seu primeiro ano de mandato, uma bem-sucedida aliança entre grupos sociais de interesses muito diversos que aceitaram se unir em torno de um grande projeto de planejamento econômico capaz de resumir as principais linhas de sua administração. [...] o Plano de Metas foi o primeiro e mais ambicioso programa de modernização já apresentado no país. [...] e se propôs a efetuar uma mudança estrutural na capacidade produtiva nacional (SCHWARCZ E STARLING, 2018, p. 415).

Um dos grupos que obtiveram influência ao longo do governo JK foi o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)³³, espaço ligado diretamente à Casa Civil da Presidência da República, com sede no Rio de Janeiro. Esse instituto funcionou principalmente como um espaço de convivência e socialização de intelectuais, artistas, políticos e estudantes. O quadro de intelectuais do ISEB ajudou a compor os principais projetos de industrialização do governo de Juscelino Kubitschek (SCHWARCZ E STARLING, 2018, p. 417). Entre os intelectuais do ISEB havia os que também se identificavam com grupos de esquerda, principalmente com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), e também compuseram o quadro de teóricos do nacionalismo de esquerda (CARVALHO, 2006, p. 20). Silva (2013, p. 17) argumenta que “Na conjuntura do nacional-desenvolvimentismo dos anos 1950, o cinema brasileiro foi valorizado enquanto produção de uma indústria nacional e também enquanto elocução da cultura nacional”³⁴. Por conseguinte, os intelectuais e cineastas de esquerda foram influenciados pela ideologia desenvolvimentista “[...] aspirando à passagem de um cinema “subdesenvolvido” a uma cinematografia que representasse também uma afirmação nacional no plano da cultura” (SILVA, p. 18).

³¹ Ibid., p.20.

³² Ibid., p.26.

³³ Sobre os intelectuais ligados ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), ao PCB, e os teóricos do nacionalismo de esquerda, ver: CARVALHO apud ORTIZ, 2006.

³⁴ Ibid., p. 17.

A fórmula do reformismo desenvolvimentista, a noção-chave do subdesenvolvimento e a compreensão de que o povo brasileiro era agente de transformação de sua própria história amadureceram entre os tecnocratas do governo e os intelectuais da academia; também viveram uma floração e uma maturação particulares no campo da cultura, e tornaram-se rapidamente objeto de construção estética e de produção artística. (SCHWARCZ E STARLING, 2018. p. 418)

De acordo com Alberto (2017, p. 279), as mudanças implementadas ao longo do governo de Juscelino Kubitschek trouxeram resultados mistos para a sociedade. Segundo a autora, a modernização empreendida na década de 1950 acentuou as desigualdades sociais, e a disparidade de renda entre os brasileiros, principalmente entre os brasileiros do Centro-Sul, zonas rurais, e no Nordeste³⁵. Especificamente sobre a população negra, Alberto (2017, p. 279) argumenta que as reformas democráticas e o crescimento econômico proporcionaram novas oportunidades para os brasileiros pertencentes à comunidade negra, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, permitindo que fossem integrados em outras camadas da sociedade³⁶. Mello e Novais narram o processo e descrevem a desigualdade abissal que perpassava sobre a população negra brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos.

[...] a massa dos negros das cidades continuou, após a Abolição, abandonada à sua própria sorte, ocupada nos trabalhos mais "pesados" e mais precários, muitos vivendo de expedientes, amontoada em habitações imundas, favelas e cortiços, mergulhada, também, no analfabetismo, na desnutrição e na doença. Poucos os que, até 1930, tinham conseguido se elevar às funções públicas mais subalternas, ou ao trabalho especializado mais valorizado, de marceneiro, costureira, alfaiate etc. Pouquíssimos conseguiram ir muito além do abc na educação formal; contavam-se nos dedos os que tinham chegado à universidade. É verdade que, no início dos anos 50, o panorama tinha se alterado, como sublinhou Florestan Fernandes neste livro magnífico que é *A integração do negro na sociedade de classes*. "O negro supera, graças a seu esforço, a antiga situação de pauperismo e anomia social, deixando de ser um marginal (em relação ao regime de trabalho) e um dependente (em face do sistema de classificação social) [...] Eles podem, por fim, lançar-se no mercado de trabalho e escolher entre algumas alternativas compensadoras de profissionalização". Mas seu ponto de partida não podia deixar de trazer as marcas ainda frescas da escravidão e do descaso dos ricos e poderosos: era muitíssimo mais baixo que o do imigrante estrangeiro, o que impunha limites estreitos à sua progressão na ordem social competitiva. (MELLO E NOVAIS, 1998, p. 582 a 584)

Alberto (2017, p. 280) argumenta que durante os anos 1950 houve uma crescente alta nas

³⁵ Ibid., p.279.

³⁶ O sociólogo Florestan Fernandes escreveu e publicou em 1964 o livro "*A integração do negro à sociedade de classes*" no qual estuda este processo.

taxas de alfabetização entre “pretos” e “pardos”, apontando que esses números praticamente duplicaram ao longo das décadas seguintes. No que se refere a discriminação e preconceito, Alberto afirma que as reformas econômicas eram focadas em aliviar as desigualdades sociais de classe, e que questões relacionadas à raça, preconceito e disparidades não foram solucionadas³⁷. Contemplaremos a seguir, como essas questões perpassam em Rio, 40 graus.

Rio, 40 graus

Segundo Carvalho, o projeto do longa-metragem de Nelson Pereira dos Santos, intitulado *Rio, 40 graus* (1955) foi censurado pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) ainda em sua fase inicial de desenvolvimento, rotulado pelo partido como uma “ilusão pequeno-burguesa” (CARVALHO apud RIDENTI, 2006, p. 110). Silva (Apud RIDENTI, 2013, p. 17-18) demonstra como Nelson Pereira dos Santos desfrutava de uma trajetória exemplar dentro do partido, porém, foi obrigado a seguir pelo caminho da desobediência, deslocando-se do comitê cultural para uma célula menor, no bairro Santa Tereza, no Rio de Janeiro “[...] apesar disso, Ridenti diz que a formação comunista influenciou a iniciativa de Pereira dos Santos em colocar nas telas os dramas dos favelados no Rio de Janeiro.”³⁸. De acordo com a autora, o set de filmagem era utilizado para reuniões políticas e panfletagem dentro das comunidades. Outra particularidade, foi a circunstância do PCB colaborar com o filme somente após sua censura, no ano do seu lançamento em 1954, aderindo à campanha contra a proibição³⁹. O episódio de censura⁴⁰, ocorreu no dia 23 de setembro de 1954, Nascimento (Apud FABRIS, 2014, p. 32) apresenta os argumentos do coronel Geraldo de Menezes Cortes, o então chefe do Departamento Federal de Segurança Pública, para a proibição de *Rio, 40 graus*.

[...] Dentre os motivos, o coronel alegou que o filme retratava “delinquentes, viciosos e marginais, cuja conduta é até certo ponto enaltecida”, e utilizava “expressões impróprias à boa educação do povo e à consideração devida aos nacionais de país amigo”, além de explorar “situações para desmoralizar instituições nacionais” e apresentar histórias que “não possuem qualquer conclusão de ordem moral” (NASCIMENTO apud FABRIS, 2014, p. 32).

Após uma campanha que incluiu inclusive Jorge Amado⁴¹, o filme foi liberado ao público em 31 de dezembro de 1955 (NASCIMENTO, 2014, p. 33). A reação do público segundo Pereira dos Santos foi de que o filme tinha sido proibido pois continha cenas de nudez, ou algo

³⁷ Ibid., p.280.

³⁸ Ibid., p.17-18.

³⁹ Ibid., p.17-18.

⁴⁰ Ver sobre em: MAUTONE, R.F. O cinema revolucionário de Rio, 40 graus: a luta, a polêmica e o sucesso (Brasil. década de 1950). 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

⁴¹ Sobre a censura de Rio, 40 graus e as mobilizações e repercussões em torno, ver: NASCIMENTO, 2014.

sensacionalista do gênero, portanto, muitas pessoas saíram decepcionadas das salas de cinema, afirmavam que o filme era ruim (NASCIMENTO apud SANTOS; SALEM, 2014, p. 34). Partindo desses pressupostos seguiremos com a análise.

O primeiro plano de *Rio, 40 Graus* é exibido em vistas aéreas da cidade do Rio de Janeiro, as típicas paisagens que vemos ainda hoje nas novelas, filmes e noticiários, as belíssimas orlas, o centro congestionado com veículos para lá e para cá, o pão de açúcar, e por fim, não poderia faltar é claro, o grande símbolo da cidade, o Cristo Redentor, tudo isso acompanhado pela belíssima melodia de “A voz do morro” do sambista Zé Ketí. No plano seguinte, somos direcionados para outra realidade, vistas aéreas de regiões menos favorecidas, conseqüentemente onde abriga a população mais pobre, o morro, as favelas. Em *Rio, 40 Graus* o espectador vai acompanhar a trajetória de garotos moradores do morro Cabuçu que se dirigem aos principais pontos turísticos da cidade para vender amendoim, clara referência à obra *Capitães de Areia* de Jorge Amado. A escolha das cenas iniciais feita pelo diretor, se colocam no sentido de apresentar uma cidade desigual, até então, pouco explorada pelo cinema nacional. Logo de início fica visível a inspiração de Nelson Pereira dos Santos pelo neorealismo italiano de Rossellini, pois a escolha dos planos e sequências caracteriza um filme documentário. É importante salientar o fato do diretor ser paulista e buscar retratar a desigualdades sociais na cidade do Rio de Janeiro, sendo que em São Paulo no mesmo período tais situações também eram uma constante, talvez o fato do Rio de Janeiro ser o Distrito Federal tenha contribuído para sua escolha. Durante a trama não é apresentado nenhum personagem principal, deixando claro a escolha do diretor em transformar a cidade do Rio de Janeiro no principal foco para o espectador.

O linguajar popular é outro ponto que aparece perceptível logo nas primeiras falas dos personagens. As cenas externas no morro do Cabuçu, retratam as dificuldades e os dilemas dos habitantes, como o trabalho infantil, trabalhadores que habitam o morro e trabalham nas fábricas, as doenças, a falta de infraestrutura e ausência de políticas do Estado. Nas cenas externas, o diretor opta por deixar explícito as diferenças entre as classes sociais, evidenciando às classes subalternas (ex. casais caminhando pelo parque, no plano de fundo, crianças negras trabalhando, quitandeiras etc.). Nelson Pereira dos Santos, parece estar preocupado com questões referente as classes sociais, mesmo que opte por representar os dilemas da população negra habitante do Morro Cabuçu, o diretor seleciona pontos turístico da cidade para retratar tal diferença, o museu da Quinta da Boa Vista, o Corcovado, o Cristo Redentor, e a praia de Copacabana, em cada ambiente o diretor escolhe como ficará representado a classe trabalhadora e os mais pobres, e como ficará a classe média e alta. Em *Rio, 40 graus* também estão expostos os dilemas das mulheres do período

(diferença de gênero, trabalho doméstico etc.)⁴².

Um dos eixos principais que conectam a trama, é a partida de futebol, um grande acontecimento dentro da narrativa. Dentro do estádio, as questões raciais não parecem ser uma questão, pois é possível visualizar uma certa “harmonia” entre todos ali presente. No entanto, o mesmo não acontece com a questão de classe, onde o jogador “Foguinho” é explorado pelos donos do clube de futebol.

O jogo de futebol e o estádio do Maracanã ganham espaço na trama, como parte integrante da cultura brasileira. Este espaço se caracteriza como masculino e democrático, já que negros e brancos aparecem nos estádios torcendo pelos mesmos clubes/times. As cenas no Maracanã nos passam a sensação de único espaço democrático da cidade, onde negros e brancos comungam do mesmo interesse, o Futebol, alçado como paixão nacional, sem distinção de raça ou classe, com uma pequena representatividade de mulheres brancas nas arquibancadas (NASCIMENTO, 2014, p. 38).

Em outro momento, Nelson Pereira dos Santos, traz para o centro da trama, a política brasileira, em tom caricatural, representado pela vinda de um suplente de deputado para a cidade do Rio de Janeiro. Nestas cenas, aparenta ser uma crítica aos clientelismos que orbitavam os políticos da época, a troca de favores etc. *Rio, 40 graus* inicia-se em um dia ensolarado na cidade do Rio de Janeiro, e termina ao anoitecer na apoteótica comemoração do Carnaval no morro do Cabuçu, ao som de samba de morro, neste momento a música escolhida pelo diretor faz alusão a questões da abolição. Nas cenas finais, o diretor busca ressaltar a cultura afro-brasileira, a música que encerra o plano é novamente “A voz do morro” de Zé Keti, agora entoada. A análise seguirá para as questões raciais representadas no filme *Rio, 40 graus*.

A representação das relações raciais

No projeto de cinema independente, Nelson Pereira dos Santos trouxe para as filmagens atores negros amadores e profissionais, além de sambistas, como foi caso de Zé Keti⁴³. Ao longo do filme, buscou-se representar a população negra, pobre e periférica. Porém, para abordar a questão racial da perspectiva histórica é de suma importância abordar o imaginário da época.

No que se refere à questão racial, após a década de 1930, a elite brasileira construiu um ideal de identidade nacional baseado na miscigenação das raças. Embora esta sempre tenha estado presente no pensamento brasileiro, seja no sentido da detração, como em Nina Rodrigues, ou da afirmação de uma

⁴² Ver sobre em: NASCIMENTO, Renata Melo Barbosa do. **Rio, 40 Graus: Representações das Mulheres Negras no Filme de Nelson Pereira dos Santos (1955)**. Brasília: 2014.

⁴³ Sobre a utilização de atores e atrizes não profissionais e a participação do sambista Zé Keti, ver: NASCIMENTO, 2014, p. 32).

especificidade, como em Silvio Romero. Nos anos 1930, ela receberá um sinal positivo no sentido da afirmação da nossa singularidade. Segundo essa concepção, o povo e o ethos brasileiro surgiram do cruzamento biológico e cultural entre negros, brancos e índios. A nação brasileira passa a ser tida, na sua essência, como mestiça (CARVALHO, 2006, p. 27).

Segundo argumentação de Carvalho (2006, p.29), após a década de 1930, consolidou-se no imaginário e na identidade nacional a ideia de que vivíamos em harmonia racial. Obras como *Casa Grande & Senzala* do sociólogo Gilberto Freyre⁴⁴ contribuíram para construir essa identidade. *Raízes do Brasil* de Sérgio Buarque de Holanda⁴⁵, no capítulo “Homem cordial”, trata sobre a questão da cordialidade⁴⁶ do povo brasileiro, esse termo foi utilizado de forma errônea para pensar o povo brasileiro. Desse princípio, surge a ideia de democracia racial “Do ponto de vista da identidade nacional, para uma parcela significativa da elite, a miscigenação havia criado uma civilização original e imune ao racismo” (CARVALHO, 2006, p. 29).

O negro foi tomado como parte fundamental da construção dessa nova forma de imaginar a comunidade nacional. Segundo esse ponto de vista, no Brasil não poderia haver racismo já que todos tinham no sangue ou na cultura elementos das três raças formadoras. (CARVALHO, 2006, p. 29)

É importante ressaltar que o discurso da democracia racial também foi absorvido pelo movimento negro. Segundo Fernandes (2014, p. 136) mesmo após a Era Vargas, os movimentos associados a comunidade negra, continuaram reproduzindo o discurso da democracia racial, com o ideal trabalhista.

Mais preocupados com a integração ou assimilação da população negra na representação de nação surgida a partir de 1930, tais movimentos viram-se de repente isolados da cena política, tanto por forças do espectro da direita quanto do da esquerda. No primeiro caso, o integralismo cumpria de modo mais coerente e eficaz o papel de arauto dos ideais nacionalistas e conservadores afins com o regime autoritário de Vargas. Já no tocante aos obstáculos soerguidos contra o movimento negro achegado ao populismo de esquerda dos anos 1950, o Partido Comunista Brasileiro, no grau de representante “legítimo” das causas universais da esquerda tupiniquim, intercederia em plenário contra leis antidiscriminatórias; segundo Domingues, seus deputados consideravam- nas casuísticas que “(. . .) dividiam as lutas dos trabalhadores e, por conseguinte, represavam a marcha da revolução socialista no país” (FERNANDES, 2014, p. 138).

⁴⁴ Ver em: FREYRE, Gilberto. *Casa Grande & Senzala*. Rio de Janeiro: Record, 2002.

⁴⁵ Ver em: HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

⁴⁶ Sobre a crítica aos estudos culturalista sobre o negro no começo dos anos 1940, ver: CARVALHO apud HOLANDA, 2006.

De acordo com Carvalho (2006, p. 41-42), a atuação do PCB estava relacionada ao nacionalismo de esquerda, no qual defendia a tese da justiça social como forma para resolver os problemas das desigualdades sociais e raciais do país. Os comunistas ligados ao PCB, entendiam que o grande problema das desigualdades do país estava relacionado com as classes sociais, e não com a questão racial⁴⁷.

Para os comunistas o movimento dos negros deveria se somar ao do proletariado e do povo em geral numa frente ampla nacionalista contra o imperialismo e em defesa dos interesses nacionais, etapa necessária antes da revolução. Os movimentos no interior do proletariado que não aderiam a essas teses eram alvos de desconfiança e encarados como divisionistas. [...] Portanto, para eles a desigualdade racial era consequência da desigualdade social intrínseca à sociedade capitalista, que dividia o país em proprietários e não proprietários. Essa contradição só seria solucionada com a revolução socialista (CARVALHO, 2006, p. 43).

Por conseguinte, Carvalho (2006, p. 31) afirma que durante os anos 1950 “poucos duvidavam, tanto dentro como fora do país, de que não fôssemos uma democracia racial”⁴⁸. A partir de meados dos anos 1950, esse consenso começará a ser criticado mais incisivamente, especialmente pelos ativistas negros. De acordo com Carvalho (2006, p.71), no cinema o gênero das chanchadas reforçava a identidade nacional mestiça.

A representação da harmonia racial foi a tônica dominante desses filmes, mesmo que na prática a realidade fosse bem outra, inclusive onde o samba e os artistas negros brilhavam. [...] O cinema brasileiro na década de 50 esteve informado pelo nacionalismo populista e seu ideário racial mestiço. Passou longe de produzir representações das relações raciais (CARVALHO, 2006, p. 72 e 106).

As chanchadas também estereotipavam a comunidade negra “Os estereótipos mais comuns aos negros nos filmes em geral são os que o caracterizam como infantil, cômico, bondoso, irracional e assexuado”⁴⁹. No entanto, o autor enfatiza que os atores negros não foram passivos dentro desse processo (CARVALHO apud Bogle, 2006, p. 77).

Tomados dessa perspectiva, os filmes tornam-se interessantes sistemas abertos onde ocorrem disputas pela representação que escapam ao controle dos diretores e produtores. É como se, em determinadas situações, atores negros atuassem contra o roteiro, subvertendo-o (CARVALHO, 2006, p. 77).

⁴⁷ Ibid., p.43.

⁴⁸ Ibid., p. 31.

⁴⁹ Ibid., p.76-77.

Concordantemente com Carvalho (2006, p. 13-14), no cinema dos anos 1950 e nas décadas seguintes a questão de classe social sobrepõe a questão racial.

Influenciado pelo nacionalismo, a representação do negro esteve vinculada às representações do popular. Mesmo no seu momento de radicalização estético-política, como no Cinema Novo, o pertencimento racial não foi a tônica dominante. A condição social de classe foi a matriz para pensar o país. O antirracismo cinemanovista foi exatamente a negação da raça como elemento distintivo dos personagens (CARVALHO, 2006, p. 13-14).

Retornando ao *Rio, 40 graus*, Carvalho (2006, p. 65) argumenta que Nelson Pereira dos Santos utilizou o povo⁵⁰ como fonte de inspiração cultural. Portanto, a cultura popular dentro do cinema de Pereira dos Santos é matéria prima de sua obra “O povo é o repositório de nossos melhores costumes, valores morais e tradições e está de prontidão para dar seu apoio patriótico ao cinema nacional, desde que este busque comunicar-se com aquele a partir do resgate dos “temas nacionais”⁵¹. Novamente, a questão de classes sociais vai aparecer na própria definição de povo do diretor, segundo ele, homens de classes altas não podem ser considerados como parte da composição do povo brasileiro (CARVALHO apud BERNADET; GALVÃO, 2006, p.67).

Escrevendo sobre o filme *Ângela* (1951), produção da Vera Cruz, Nelson Pereira dos Santos define a fronteira social do que deveria ser entendido como povo brasileiro: “Não podemos aceitar como brasileiros os homens das classes que vivem num alto nível material à custa da exploração da esmagadora maioria da população do país” (CARVALHO apud Bernardet; Galvão, 2006, p. 67).

E o que pensava Nelson Pereira dos Santos sobre as questões raciais em seu período? em entrevista dada a Maria Rita Galvão, o diretor aponta as relações de submissão do negro no cinema nacional, Pereira dos Santos comenta sobre o “Inter-relacionamento”.

“Eu não via nenhum ponto de referência no cinema brasileiro anterior que fosse ao encontro da cultura nacional. A gente estava começando do nada” (...) “Debatíamos muito os preconceitos terríveis que havia no cinema em São Paulo: por exemplo, o preto não aparecia nos filmes a não ser em papéis determinados, estereotipados para pretos, como a Ruth de Souza, que era sempre a empregada. Isso era preconceito, era o preto enxergado do ponto de vista do branco burguês, era característica do cinema americano para o cinema brasileiro. Lá, pretos e brancos viviam em mundos estanques, aqui não, o inter-relacionamento era muito maior, embora preconceituoso” (NASCIMENTO apud SANTOS; SALEM, 2014, p. 31)

⁵⁰ GLAUBER ROCHA, 2004, categoriza *Rio, 40 graus* como um filme popular, “mas não populista”, “revelava o povo ao povo”.

⁵¹ *Ibid.*, p.65.

No entanto, no *Rio, 40 graus* a questão racial aparece mediada pela questão social. Na análise de Carvalho (2006, p. 92), houve um deslumbramento do cineasta sobre uma realidade que não era dele:

[...] Consequentemente, produziu-se também uma visão idealizada deste povo sempre bom, honesto, solidário, alegre e trabalhador. Tal construção não deixou de ter alguns preconceitos, como reconheceria mais tarde o próprio cineasta. [...] “Fiquei um ano convivendo com o pessoal do morro. Vi cerimônias, vi despachos, sabia quando era o dia das almas, mas realmente não tomei conhecimento, porque achava que aquilo não fazia parte da realidade. A realidade para mim era esquematizada em outros níveis. Eu estava à procura de relações sociais. Vejo que a minha posição era preconceituosa e fazia parte de um esquema de opressão das outras formas religiosas, o que começou no Brasil com o primeiro colonizador”. (CARVALHO apud SANTOS; SALEM, 2006, p. 92).

Por conseguinte, de acordo com Carvalho (2006, p. 93), é possível afirmar que em *Rio, 40 Graus*, Nelson Pereira dos Santos dotado pelo ideário da esquerda nacionalista de sua época, enfatizou a questão social em *Rio, 40 graus*.

[...] a mestiçagem, a democracia racial e a solidariedade entre os de baixo dão o tom das relações. Brancos, negros e mestiços habitam a favela sem problemas de origem racial. A desigualdade e as tensões decorrem das diferenças de classe. Nesse sentido o filme está alinhado com o ideário da esquerda nacionalista que via a questão social acima das questões raciais (CARVALHO, 2006, p. 93).

Considerações finais

Rio, 40 graus tornou-se um marco para o cinema independente da sua época, alterou a estética cinematográfica através da influência das vanguardas modernistas europeias. Para Nelson Pereira dos Santos, o Neorealismo italiano foi uma das suas fontes de inspiração, juntamente com a literatura brasileira. Foi no cinema nacional onde expressou-se o projeto na esquerda nacionalista da década de 1950, a concepção de povo e a predominância do viés das classes sociais sobrepôs as questões raciais. Em *Rio, 40 graus*, Nelson Pereira dos Santos incorpora o ideário da esquerda nacionalista de sua época, em seu primeiro longa-metragem, representa a cidade do Rio de Janeiro de forma antes nunca vista nas telas do cinema. Chocou e incomodou até mesmo seus contemporâneos. *Rio, 40 graus* representa as belezas e as mazelas de um Brasil completamente desigual. Grandes centros urbanos, favelas, populações marginalizadas, dilemas da classe média, o samba, carnaval e futebol. O Rio de Janeiro que o turista toma contato ao chegar, e ao mesmo tempo o verdadeiro Rio de Janeiro, aquele do dia a dia da população local. Por conseguinte, sobre a representação das relações raciais, é possível inferir que, o cineasta tinha as melhores das intenções na representação do povo brasileiro, incitar o pensar nacional, representar a identidade nacional brasileira de uma forma mais realista e crítica. No entanto, é notável que marcas do tempo fique

impressas nessa representação. No que tange a questão racial, após as análises, é possível afirmar que as relações e dilemas entre as classes sociais tem maior protagonismo em *Rio, 40 graus*, e as relações raciais, apesar de presentes, não estão no centro da discussão.

Fonte primária:

Rio, 40 Graus. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Produção: Mario Barros. Roteiro: Arnaldo de Farias, Nelson Pereira dos Santos. Fotografia de Hélio Silva. Rio de Janeiro: [s. n.], 1955. Disponível em: Globoplay. Acesso em: 25 agosto. 2024.

Entrevista:

SANTOS, Nelson Pereira dos. Nelson Pereira dos Santos (depoimento, 2013). Rio de Janeiro, CPDOC, 2013. 33pg.

Bibliografia:

ALBERTO, Paulina L. **Termos de inclusão:** intelectuais negros brasileiros no século XX. São Paulo: Editora Unicamp, 2017.

CARVALHO, Noel dos Santos. **Cinema e representação racial:** o cinema negro de Zózimo Bulbul. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Acesso em: 20 nov. 2022.

FABRIS, Mariarosaria. **Nelson Pereira dos Santos:** Um Olhar Neo-Realista, São Paulo: Ática, 1978.

FERNANDES, Dmitri Cerboncini. **A negra essencialização do samba.** Luso-Brazilian Review, Volume 51, Number 1, 2014, pp.132-156.

FERNANDES, Florestan. **A Integração do negro na sociedade de classes.** São Paulo: Ática, 1978.

FERREIRA, Jorge; NEVES, Lucila de Almeida. **O Brasil Republicano:** O tempo da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. In: NAVES, Santuza Cambraia. Os novos experimentos culturais nos anos 1940/50: propostas de democratização da arte no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. cap. 9, p. 273-299.

FERRO, Marc. **Cinema e História.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.

FREYRE, Gilberto. **Casa Grande & Senzala.** Rio de Janeiro: Record, 2002.

NAPOLITANO, Marcos. **Rio, Zona Norte (1957) de Nelson Pereira dos Santos:** a música popular como representação de um impasse cultural. PER MUSI - Revista Acadêmica de Música, 2014.

NASCIMENTO, Renata Melo Barbosa do. **Rio, 40 Graus:** Representações das Mulheres Negras no Filme de Nelson Pereira dos Santos (1955). Brasília: 2014.

NOVAIS, Fernando A.; SCHWARCZ, Lília Moritz. **História da vida privada no Brasil:** Contrastes da intimidade contemporânea. In: NOVAIS, Fernando A; MELLO, João Manuel Cardoso de. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. cap. 9, p. 559-658.

SCHWARCZ, Lília Moritz; STARLING, Heloisa M. **Brasil:** Uma biografia. In: Os Anos 1950-

1960: A bossa, a democracia e o país subdesenvolvido. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. cap. 16, p. 412-436.

SILVA, Carolinne Mendes. **O negro no cinema brasileiro**: uma análise fílmica de Rio, Zona Norte (Nelson Pereira dos Santos, 1957) e A Grande Cidade (Carlos Diegues, 1966), São Paulo, 2013.

ROCHA, Glauber. **Revolução do Cinema Novo**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.